

ПРАВО И ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ

Тохтаева Аминахон Мухиддиновна

студентка 3 курса факультета международного права и сравнительного
правоведения Ташкентского государственного юридического
университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7318168>

Аннотация: толкование права и общественных отношений в семейном праве. В данной статье исследуются взаимоотношения права и общества в семейном праве, тот факт, что семья всегда находится под защитой государства, отношения между родителями и детьми в семье, свобода брака и ее связь с правами человека. Кроме того, были написаны семейные правоотношения, осложненные иностранным элементом, вопросы алиментов и другие подобные научные основы.

Ключевые слова: конституция, закон, семья, общество, ребенок, организации, брак, пол, отношение, защита, лицо, обязанность, семейно-правовые отношения, алименты, воспитание, право, сложные отношения с посторонними элементами.

Все мы знаем, что семья веками была частью общества. Семья – это место, где люди живут, развиваются и обретают покой. Не будет преувеличением сказать, что в нем не только вырастет следующее поколение, но и будут формироваться обычаи и традиции общества страны и нации. Мы расскажем больше о семейном праве в рамках темы. Конечно, что такое семейное право? мы постараемся ответить на вопрос.

Семья – это брак, муж и жена, дети, родители и лица, находящиеся в родстве друг с другом, кровные родственники, совместное хозяйство, совместное ведение и забота о бытовых и культурных делах в семье. семьи, основанной на взаимном уважении и солидарности.[1]

Семья является естественной и основной ячейкой общества. Потому что чем крепче будет семья, тем крепче будет общество, и оно будет развиваться и процветать. Семья служит центром нравственности и воспитания во взаимоотношениях ее членов.

Предметом семейного права являются личные и имущественные отношения между членами семьи.

К личным отношениям относятся права супругов на выбор семьи, воспитание детей, вопросы семейной жизни, род занятий, профессию и место жительства.

В имущественных отношениях признается общее имущество мужа и жены, нажитое во время брака, а также имущество, нажитое за счет общих

средств будущего супруга до регистрации брака, если иное не установлено законом или брачным договором. договора, являются договором, их совместное общее имущество не учитывалось.[2]

Кроме того, тот факт, что в нашей конституции есть специальный раздел о семье, является ярким доказательством того, насколько важна семья для общества.

Глава XIV Конституции Республики Узбекистан посвящена семье. Статья 63 Конституции гласит, что семья является основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Установлено, что брак основывается на добровольном согласии сторон и равноправии. Мы можем знать, что семья находится под защитой общества и государства. Тот факт, что брак должен основываться на добровольном согласии и равноправии, определяется законом и служит основанием для построения браков на основе равноправия и добровольности. Это положит конец многим незаконным и принудительным бракам. На самом деле в целом определено, что брак представителей двух противоположных полов в семье является добровольным не только научно и юридически, но и религиозно. Многие религии предусматривают, что брак должен быть добровольным.

Идея национальной независимости занимает особое место в воспитании населения нашей страны. «Семья является одним из важнейших социальных факторов мировоззренческого воспитания. Потому что семья является основой общества и имеет мощную духовную опору на протяжении многих веков.

Первые понятия, характерные для нашей национальной идеологии, находятся прежде всего в семейной среде. Этот процесс осуществляется через воспитание дедушки, пример отца, любовь матери. Здоровая среда в семье является источником формирования здорового мировоззрения. Обеспечение прочности, благополучия, взаимоуважения и единства каждой семьи в обществе является основой реализации целей, предусмотренных национальной идеологией.[3]

Также семейное право, в целом, взаимоотношения в семейном праве вызывали различные споры у многих ученых. Один из них, в статье Рехмана Джавайдинга, опубликованной в «Международном журнале права, политики и семьи», оценивает совместимость шариата и исламского семейного права с международным правом в области прав человека.

Как предмет большой сложности и разнообразия детальное изучение ограничивается двумя весьма спорными темами исламского семейного права - полигамией и исламским разводом (односторонний развод мужа). Отмечается, что хотя Коран и Сунна остаются основными основами шариата, разработка юридически обязывающего кодекса прежде всего из нравственно-религиозных источников не вызывала споров. Также показано, что на шариат и исламские семейные законы, появившиеся во втором и третьем веках мусульманского календаря, большое влияние оказали социально-экономические, политические и местные племенные ценности того времени.[4]

В целом по данной статье отмечается, что разработка юридически обязывающего кодекса семейных отношений и нравственно-религиозных источников является спорным вопросом.

Из истории известно, что после введения в Туркестане ислама семейные правоотношения регулировались Священным Кораном и нормами шариата. Также отдельно регулируются брачные и семейные отношения в шариате. Позже мы можем узнать, что правила обычаев применялись к ряду кочевых племен. Есть еще один уникальный аспект шариатских норм, в котором сочетаются шариатские нормы и государственно-правовые нормы. Так как в каждом обществе существует определенное правило, руководство, законы для взаимного регулирования каждой отношений, вопросы семьи, брака, кровного родства и развода относятся ко всем областям мусульманского права».

В данном произведении упоминаются не только брачно-семейные отношения, но и гражданско-правовые и имущественные отношения. Позднее был оглашен указ бывшей советской власти 1917 года по вопросам брака и семьи. Это указы «О регистрации гражданского брака, детей и гражданского состояния» и «О расторжении брака». Также в Туркестанской области для разрешения споров, возникающих между браками и семьями, обращались в суды судей, а у казахского, кыргызского и каракалпакского народов - в суды биев. Судьи должны хорошо знать нормы шариата.

Прежде всего, для вступления в брак важен вопрос брачного возраста. Брачный возраст устанавливается по-разному в разные эпохи. Это, безусловно, самый важный вопрос, который следует учитывать как для физического, так и для умственного развития обоих полов. Указом 1917 г. был установлен брачный возраст (16 лет для девушек, 18 лет для

юношей). По его мнению, психическое здоровье вступающих в брак, моногамия, отсутствие родства между сторонами, идущими вверх и вниз по прямой линии, и обоюдное согласие на вступление в брак. Позже, 3 июля 1921 года, Совнарком Хорезмской Народной Советской Республики издал Приказ № 1 о заключении брака. В соответствии с ним возраст вступления в брак был установлен в 17 лет для юношей и 16 лет для девушек. Согласно статье 15 нашего действующего Семейного кодекса брачный возраст для мужчин и женщин установлен в восемнадцать лет. В особых случаях при наличии уважительных причин (беременность, рождение ребенка, признание несовершеннолетних полностью дееспособными (эмансипация), район, в котором осуществляется государственная регистрация брака по заявлению лиц, желающих вступить в брак, Брачный возраст мэра будет снижен максимум на один год.

Вообще вопрос возраста важен в браке. Ведь брак – это очень ответственный и сложный процесс. В нем не только создается одно звено для общества, но и растет и развивается будущее поколение. Заводить семью уместно только в том случае, если два человека, создающих семью, полностью готовы не только физически, но и духовно, и морально. Не будет преувеличением сказать, что в настоящее время молодые люди не вполне готовы к браку, многие молодые девушки создают семью по желанию родителей, и это является одним из факторов, приводящих к распаду многих семей.

Потому что, в то время, когда она еще не до конца понимает, что такое семья, и живет еще в невинном периоде своего детства, совершенно новая семейная обстановка и семейные обязанности на ее плечах сказываются на психике девушек. В результате в семье возникает много проблем и это приводит к распаду многих семей. На самом деле развод затрагивает не только членов этой семьи, но и общество, и государство. Потому что в результате развода от одного брака сколько детей останется живыми сиротами.

Именно поэтому суд дает определенные сроки для того, чтобы обе стороны подумали о разводе. Цель этого состоит в том, чтобы в течение этого периода проблемы между двумя сторонами были решены, и две семьи воссоединились. Потому что главная цель развода не в том, чтобы разлучить их, а в том, чтобы в этот период их семья снова восстановилась.

Также в статье 16 «Всеобщей декларации прав человека», принятой Организацией Объединенных Наций 10 декабря 1948 г., говорится: 1. Браки совершеннолетних мужчин и женщин без каких-либо ограничений по признаку расы, национальности и религии и имеют право заключить брак. семья. Они пользуются одинаковыми правами при заключении брака, во время брака и при расторжении брака. 2. Брак может быть заключен только при наличии воли и полного согласия обеих сторон. 3. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства.

Мы видим, что тот факт, что права человека и права семьи находятся в центре внимания всего мира, нашел свое отражение во «Всеобщей декларации прав человека». Еще одним важным аспектом является то, что они пользуются одинаковыми правами во время брака, во время брака и при расторжении брака. Это, в свою очередь, не только выражает гендерное равенство, но и препятствует возникновению каких-либо неравенств в обществе, или нарушению чьих-либо прав.

Отношения между родителями и детьми являются одним из важнейших факторов в семье. Потому что воспитание ребенка, каким он вырастет личностью в будущем, его воспитание, поведение, поведение в обществе во многом зависит от семейной среды, в которой он живет.

Отсутствие отдельной статьи о регулировании отношений между родителями и детьми в международном частном праве выражается ссылкой на коллизионную норму, установленную в разделе VIII статьи 234 Семейного кодекса Республики Узбекистан. Данная коллизионная норма относится к разделу IV Семейного кодекса Республики Узбекистан и разделу VI Гражданского кодекса Республики Узбекистан. Хотя в разделе VI ГК РФ определены противоречащие нормы, регулирующие гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом, применение этих норм к отношениям, осложненным иностранным элементом, между родителями и детьми признано нецелесообразным.[5]

Прежде всего определено, что иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие в Узбекистане, имеют равные права и равные обязанности в семейных отношениях с гражданами Узбекистана. На самом деле, если проанализировать данную норму глубже, то эта норма однозначно направлена на регулирование гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом. Потому что брак добровольный, и его свобода должна быть обеспечена всеми способами.

Можно сказать, что не только граждане в нашей стране, но и иностранные граждане имеют равные права и обязанности с гражданами, это соответствует международным нормам в области прав человека.

На сегодняшний день в мире ведутся исследования по следующим приоритетным направлениям, связанным с регулированием отношений между родителями и детьми в международном частном праве. Дальнейшее совершенствование личного права ребенка в сложных отношениях с инородным элементом на основе системного подхода. Разработка международных программ по созданию единых коллизионно-правовых методов регулирования взыскания алиментов из-за рубежа, совершенствование конвенций, связанных с унификацией коллизионных норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения между родителями и детьми, проживающими в разных странах.[6]

Права детей, безусловно, ставятся на первое место в таких исследованиях. Мы видим, что взыскание алиментов входит в перечень решений, подлежащих немедленному исполнению в соответствии со статьей 266 Гражданского процессуального кодекса Республики Узбекистан. Во-первых, несовершеннолетние дети не могут остаться без материальной поддержки или заботы из-за развода родителей. В соответствии с пунктом 5 постановления Пленума Верховного суда Республики Узбекистан о практике применения законодательства по делам, связанным с взысканием алиментов на содержание несовершеннолетних и нетрудоспособных детей, определение суда о взыскании алиментов как заявление о выдаче, так и иск подаются по месту жительства ответчика по общим правилам подсудности, а также по месту жительства заявителя или истца в соответствии с частью третьей статьи 34 УК РФ. В настоящее время проводится ряд работ по совершенствованию конвенций, связанных с унификацией коллизионных норм, регулирующих личные неимущественные и имущественные отношения между родителями и детьми, проживающими в разных странах.

Если анализировать субъектов семейно-правовых отношений, то к субъектам семейно-правовых отношений можно отнести супругов, родителей (или их заместителей) и других членов семьи. Субъектами семейно-правовых отношений могут быть только граждане.

В целом семейное право охватывает порядок и условия заключения брака, расторжения брака, недействительности брака, личные споры между мужем и женой, родителями и детьми, другими членами семьи и состоит из совокупности правовых норм, определяющих порядок регистрация имущественных отношений, усыновления, опеки и попечительства, отношений, возникающих по воспитанию детей в семье, документов гражданского состояния.[7]

Семья является неотъемлемой частью общества и находится под защитой государства. Отношения в семье оказывают интегральное воздействие не только на эту семью, но и на все общество и государство. Чтобы в обществе было мирно и спокойно, а государство было сильным, в первую очередь должны быть крепкими семьи в обществе. Как и все отрасли права, семейное право все еще имеет ряд проблем, над которыми необходимо работать.

Государство должно всемерно защищать семьи, создавать условия для здоровой жизни в каждом районе и каждой семье. Для формирования хороших отношений в семье все члены должны обладать достаточными духовными, религиозными и правовыми знаниями. Только в том случае, если в каждой семье будут формироваться любовь к Родине, любовь к семье, взаимоуважение и воспитание, мы сможем построить сильное гражданское общество.

Использованная литература:

1. Семейное право. Учебник / Коллектив авторов. проф. Под общей редакцией О. И. Окюлова. -Т.: Изд-во ТДЮ, 2016. 181 с.
2. Семейное право: Учебник: Общее руководство Мирзаюсуфа Хакимовича Рустамбоева. - Т.: 2007. 244 страницы.
3. Идея национальной независимости: основные понятия и принципы. - Т.: Узбекистан, 2000. 250 с.
4. Джавид Рехман, Шариат, Исламские семейные законы и международное право в области прав человека: изучение теории и практики полигамии и развода, Международный журнал права, политики и семьи, том 21, выпуск 1, апрель 2007 г., страницы 108–127.
5. Абдурахманова Хосиятхон. «Особенности определения содержания иностранного семейного права в Республике Узбекистан». JournalNX 7.02: 236 страниц
6. Lex.uz
7. Scholar.google.com

